

Questionnaire sur l'efficacité énergétique

Le questionnaire suivant est une phase cruciale de cette étude qui a pour objectif principal le développement d'un outil intégré de vulnérabilité abordant le risque d'inondation, le risque sismique, le risque de glissement de terrain et l'efficacité énergétique des bâtiments.

Cet outil devrait être capable d'indiquer quelle est la vulnérabilité globale d'un bâtiment, dans le but d'une gestion plus efficace des interventions.

La méthodologie développée qui peut être valable pour :

- typologie des bâtiments résidentiels présente en Algérie, et en particulier pour la zone de l'Oued Abiod Vallée;
- des bâtiments présentant des caractéristiques similaires à celui présent en Algérie et situés dans des zones du globe soumises à des risques sismiques, d'inondation et de glissement de terrain, où des interventions ciblées en matière d'efficacité énergétique doivent être mises en œuvre.

Aux fins de cette évaluation, les vulnérabilités individuelles (appelées V_S , V_F , V_L , V_E dans le diagramme ci-dessous) seront d'abord évaluées.

Au stade préliminaire de l'étude, sur la base de la littérature pertinente, les principaux facteurs affectant la vulnérabilité individuelle aux risques sismiques, aux inondations, aux glissements de terrain et à l'efficacité énergétique ont été identifiés. Ensuite, ces facteurs ont été regroupés de manière experte en catégories.

Avec ce questionnaire, nous vous demandons, en tant qu'experts, d'accorder aux facteurs et catégories de vulnérabilité individuels une pondération représentative de l'importance du facteur ou de la catégorie dans la définition de la vulnérabilité totale du bâtiment.

Pour plus de clarté, le diagramme ci-dessous résume les étapes identifiées pour l'évaluation de la vulnérabilité individuelle.

Une fois que les poids de chaque catégorie et facteur ont été déterminés, le poids du facteur individuel sera donné par le produit du poids de la catégorie et du poids du facteur au sein de cette catégorie.

En particulier, la vulnérabilité individuelle du bâtiment (V_S, V_F, V_L, V_E) sera donnée par la formule suivante :

$$\sum_{i=1}^n P_i * \sum_{j=1}^m p_{i,j} * v_{i,j}$$

Où:

- P_i est le poids de la catégorie i
- $p_{i,j}$ est le poids du facteur j dans la catégorie i
- $v_{i,j}$ est la valeur du facteur j dans la catégorie i (reclassée de manière appropriée sur une échelle de 0 à 1)
- n est le nombre total de catégories.
- m est le nombre total de facteurs dans chaque catégorie

Enfin, les vulnérabilités individuelles pour chaque risque seront intégrées en fonction de leurs aléas respectifs. Cette intégration permettra une compréhension globale du profil de vulnérabilité global du bâtiment. Le résultat peut être utilisé par les décideurs pour prioriser les efforts d'atténuation et allouer efficacement les ressources afin d'améliorer la résilience du bâtiment contre divers risques.

Instructions pour remplir le questionnaire

Dans ce qui suit, vous recevrez d'abord une description des différentes catégories et des facteurs connexes identifiés pour votre risque. Ensuite, vous recevrez un aperçu dans lequel vous pourrez exprimer votre jugement et tout commentaire et/ou suggestion.

Les étapes suivantes sont recommandées pour remplir le questionnaire :

1. Lisez d'abord l'intégralité du questionnaire, sans penser à attribuer des valeurs. Cette étape permet d'avoir une vue d'ensemble du problème dans toutes ses composantes.
2. Relisez attentivement les définitions des catégories et des facteurs.
3. Seulement ensuite associer à chaque catégorie (P_i) un poids tel que la somme des poids des catégories soit égale à 1.
4. Ensuite, nous vous demandons d'associer un poids ($p_{i,j}$) aux facteurs contenus dans chaque catégorie, selon le critère qu'au sein de chaque catégorie la somme des poids doit être égale à 1.

Remarque : dans la section COMMENTAIRES, vous devez saisir la raison pour laquelle vous avez choisi une valeur de poids, tandis que dans la section SUGGESTIONS, vous devez saisir d'éventuelles suggestions de toute nature, y compris les changements que vous jugez nécessaires

(par exemple, d'autres facteurs à prendre en compte, des facteurs à négliger). , comment définir le facteur, etc...).

IL EST IMPORTANT QUE TOUT CHOIX OU COMMENTAIRES SOIT ARGUÉ, AFIN QUE CES INFORMATIONS PUISSENT ÊTRE FOURNIES AU GROUPE D'EXPERTS IMPLIQUÉS, QUI PEUVENT MODIFIER OU CONFIRMER LEUR JUGEMENT INITIAL, DANS UNE DEUXIÈME ÉTAPE DE L'ENQUÊTE.

INDICE DE VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE

Catégorie 1 : Caractéristiques typologiques

Cette catégorie englobe les facteurs caractérisant la structure du bâtiment en termes de rapport surface/volume, nombre d'étages et rapport fenêtres/murs.

Catégorie de poids 1 (P1)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 2 : Caractéristiques de performance

Cette catégorie comprend les caractéristiques de construction du bâtiment qui ont un impact sur sa performance énergétique, telles que les revêtements des murs et des sols, les types de luminaires, les protections solaires, etc.

Catégorie de poids 2 (P2)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 3 : Ingénierie des installations

La catégorie suivante considère tous les aspects de l'ingénierie des installations, liés aux types d'installations et de terminaux d'émission, tant aux systèmes de chauffage de l'eau domestique qu'aux systèmes de climatisation, ainsi qu'aux sources provenant de sources renouvelables, etc.

Catégorie de poids 3 (P3)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 1 : Caractéristiques typologiques

- **Rapport surface/volume**

Ce facteur indique essentiellement à quel point le bâtiment est compact (et donc intrinsèquement plus économe en énergie)

Facteur de poids 1 (p ₁₁)	
commentaires	
Suggestions	

- **Nombre d'étages**

Désigne le nombre d'étages hors sol.

Facteur de poids 2 (p ₁₂)	
commentaires	
Suggestions	

- **Rapport fenêtres/mur**

Le rapport fenêtre/mur est un indice qui identifie les rapports air/lumière.

Facteur de poids 3 (p ₁₃)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 2 : Caractéristiques de performance

- **Stratification des murs extérieurs**

Ce facteur définit la composition de la stratification des murs dont un côté est tourné vers l'extérieur (par exemple, structures massives/légèrement isolées/non isolées).

Facteur de poids 1 (p 21)	
commentaires	
Suggestions	

- **Stratification des dalles vers l'extérieur ou pièces non chauffées**

Ce facteur définit la composition de la stratification des dalles correspondant aux zones extérieures ou aux pièces non chauffées du bâtiment (par exemple, structures massives/légèrement isolées/non isolées).

Facteur de poids 2 (p 22)	
commentaires	
Suggestions	

- **Revêtement mural extérieur**

Il s'agit de la couleur (claire ou foncée) du revêtement extérieur.

Facteur de poids 3 (p 23)	
commentaires	
Suggestions	

- **Type de cadres de fenêtres**

Ce facteur définit les caractéristiques techniques des châssis de fenêtres, tant vitrages que supports (châssis, simple/double vitrage, avec ou sans rupture de pont thermique).

Facteur de poids 4 (p 24)	
commentaires	
Suggestions	

- **Protection solaire**

Par brise soleil on entend ici la présence ou l'absence d'écrans fixes ou mobiles. qui protègent l'intérieur de la maison de l'action directe des rayons du soleil.

Facteur de poids 5 (p 25)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 3 : Installations

- **Type de terminaux d'émission**

Par terminaux d'émission, nous entendons le type de terminal utilisé pour émettre de la chaleur dans l'environnement (par exemple, radiateurs, ventilo-convecteurs , etc ...).

Facteur de poids 1 (p 31)	
commentaires	
Suggestions	

- **Type de régulation du système**

Le type de régulation du système indique si le système est contrôlé par un thermostat, un système tout ou rien ou via une régulation climatique.

Facteur de poids 2 (p 32)	
commentaires	
Suggestions	

- **Type de système de production d'ECS**

Les modes de production d'eau chaude sanitaire sont principalement les chaudières électriques ou à combustible fossile, les systèmes solaires thermiques et les pompes à chaleur.

Facteur de poids 3 (p 33)	
commentaires	
Suggestions	

- **La présence d'installations alimentées par des sources renouvelables.**

Ce facteur définit s'il existe des installations alimentées par des sources renouvelables et, si oui, quelle quantité d'énergie est produite par unité d'habitation.

Facteur de poids 4 (p 34)	
commentaires	
Suggestions	

commentaires	
Suggestions	

- **Type de générateur de chaleur**

Le générateur de chaleur peut prendre la forme de chaudières (à combustible classique ou à combustible condensation)

Facteur de poids 6 (p 35)	
commentaires	
Suggestions	

- **Système de climatisation été**

Ce facteur indique, s'il y en a un, quel type de système de climatisation d'été est présent dans le bâtiment (ex : split pour chaque appartement, unité de climatisation centralisée , etc...)

Facteur de poids 7 (p 36)	
commentaires	
Suggestions	